

TOMOSHA BINOLARI DIZAYNIDA INNOVATSION YONDASHUV

A.A.Hodjajev¹, Azimov Axror Akramjon o‘g‘li²

¹Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti “Dizayn” kafedrası, professor

²“Dizayn” fakulteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15380620>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy tomosha binolari (teatr, kontsert, ko‘ngilochar majmualar) dizaynida qo‘llanilayotgan innovatsion texnologiyalar, arxitektura va interyer dizaynidagi yangi yondashuvlar tahlil qilinadi. Bugungi teatr va kontsert zallarining loyihalaniishi nafaqat estetik va funksional talablarga, balki ekologik barqarorlik, akustika, raqamli texnologiyalar va foydalanuvchi tajribasini oshirishga ham yo‘naltirilmoqda. Maqolada ushbu o‘zgarishlarning urbanistik va madaniy muhitga ta‘siri ham ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: tomosha binosi, teatr arxitekturasi, raqamli texnologiya, akustika, ekologik dizayn, foydalanuvchi tajribasi, innovatsiya.

Abstract. This article analyzes innovative technologies, new approaches in architecture and interior design used in the design of modern performance buildings (theaters, concert halls, entertainment complexes). The design of today's theaters and concert halls is focused not only on aesthetic and functional requirements, but also on environmental sustainability, acoustics, digital technologies and improving the user experience. The article also examines the impact of these changes on the urban and cultural environment.

Keywords: performance building, theater architecture, digital technology, acoustics, ecological design, user experience, innovation.

Аннотация. В статье анализируются инновационные технологии, новые подходы в архитектуре и дизайне интерьера, используемые при проектировании современных зданий для представлений (театров, концертных залов, развлекательных комплексов). Проектирование современных театров и концертных залов ориентировано не только на эстетические и функциональные требования, но и на экологическую устойчивость, акустику, цифровые технологии и улучшение пользовательского опыта. В статье также рассматривается влияние этих изменений на городскую и культурную среду.

Ключевые слова: здание для представлений, архитектура театра, цифровые технологии, акустика, экологический дизайн, пользовательский опыт, инновации.

So‘nggi yillarda tomosha binolarining dizaynida sezilarli o‘zgarishlar yuz bermoqda. Bu o‘zgarishlar texnologik rivojlanish, zamonaviy arxitektura materiallari, foydalanuvchi ehtiyojlarining o‘zgarishi va madaniy-estetik qarashlarning yangilanishi bilan bog‘liq. Teatr, kinoteatr, konsert zallari va boshqa ko‘ngilochar inshootlar endilikda nafaqat sahna va auditoriya muvozanatiga e‘tibor qaratmoqda, balki raqamli kommunikatsiya, moslashuvchan sahna tizimlari, akustik boshqaruv, ekologik va universal dizayn tamoyillariga ham asoslanmoqda.

Zamonaviy teatr binolarining interyer ko‘rinishi juda o‘zgaruvchan va innovatsion bo‘lib, ular estetikani, qulaylikni va texnologiyalarni o‘z ichiga olgan holda dizayn qilinadi. Quyidagi ba‘zi xususiyatlar zamonaviy teatrlarning interyerida keng tarqalgan.

Ochiq makon: Teatrlar ko'pincha ochiq va keng maydonlarga ega bo'ladi. Katta zalda tomoshabinlar uchun qulay o'rindiqlar, yuqori texnologik sahnalar va yorug'lik tizimlari bilan jihozlangan bo'ladi. Bu, sahnaga va tomoshabinlar bilan o'zaro aloqaga diqqatni qaratish uchun mo'ljallangan.

Texnologik inshootlar: Keng ekranni ko'rsatish uchun yirik LED ekranlar, yoritish tizimlari va ovoz tizimlari keng tarqalgan. Bu texnologiyalar teatr ko'rsatuvlarini yanada jozibali va dinamik qiladi.

Kompyuter yordamida sahna dizaynlarini va animatsiyalarni yaratish uchun zamonaviy texnikalar, o'zgaruvchan sahna elementlari va interaktiv vizual tizimlar mavjud.

Sahna va orqa fon dizayni: Zamonaviy teatrlar ko'pincha o'zgaruvchan sahna dizaynlariga ega, bu esa sahnada har xil ko'rsatuvlar va janrlar uchun moslashtirilgan. Ba'zi teatrlar "aksesuarlar" yoki "modul sahnalar"ni o'z ichiga oladi, bu yerda sahna elementlari tezda o'zgartirilishi mumkin.

O'zgartiriladigan fonlar va sahna platformalari ko'rsatuvlar uchun moslashuvchanlikni ta'minlaydi.

Zamonaviy tomosha binolarining eng muhim jihatlaridan biri – bu raqamlashtirishdir. Masalan:

- *Virtual reality (VR)* va *augmented reality (AR)* texnologiyalari yordamida tomoshabinlar spektaklni immersiv tarzda his qilish imkoniga ega bo'lmoqda.

- Sahna texnikasi avtomatlashtirilgan tizimlar bilan jihozlanib, mobil sahna panellari, LED ekranlar, kompyuterlashtirilgan yoritish tizimlari orqali sahna harakatlari aniq va muvofiqlashtirilgan tarzda amalga oshiriladi (Schmidt, 2019).

- Bino boshqaruv tizimlari (BMS – Building Management System) yoritish, ventilyatsiya, energiya sarfini avtomatik boshqaradi.

Zallarni loyihalashda akustika asosiy o'rinda turadi. Hozirgi zamonaviy teatr va konsert zallarida:

- Har bir joyda optimal ovoz tarqalishini ta'minlash uchun *ray-tracing acoustic modeling*, *CATT-Acoustic* yoki *Odeon* dasturlari asosida akustik simulyatsiyalar amalga oshiriladi (Beranek, 2004).

- Ovoz so'ruvchi va aks ettiruvchi modullarning sozlanadigan (transformable) variantlari yordamida zalning akustik muhitini turli tomoshalar uchun moslashtirish imkoniyati yaratilmoqda.

Zamonaviy teatrlar, tomoshabinlarning qulayligini ta'minlash uchun ergonomik o'rindiqlarni o'rnatadi. Innovatsion texnologik yechimlar bilan bog'langan nafis minimalist dizayndagi kreslo. Yopiq bo'lsa, u ixcham shaklga ega bo'lib, uning barcha komponentlari hajm ichida joylashgan. O'rindiq va qo'llar yostiqli yopilish bilan sinxronlashtirilgan harakat bilan ochiladi.

Modulli dizayn prinsipi asosida yaratilgan zamonaviy teatrlar bir vaqtning o'zida teatr, konferensiya zali, kinozali yoki ko'rgazma pavilyoniga aylanishi mumkin. Gonkongdagi "Xiqu" teatr markazi ushbu yondashuvning yaxshi namunasi hisoblanadi. O'zbekiston sharoitida ham transformatsiyalanuvchi sahnalar, avtomatlashtirilgan o'rindiq tizimlari va ko'p sathli ekranli panellardan foydalanish muhim istiqbol kasb etadi.

Bugungi global dizayn falsafasi "yashil me'morchilik" tamoyillari asosida shakllanmoqda. Passiv shamollatish, quyosh nurlanishiga mos orientatsiya, yomg'ir suvini qayta ishlovchi tizimlar, yashil tomlar va devorlar – bularning barchasi tomosha binolari dizaynida

ekologik va energetik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan. LEED, BREEAM kabi xalqaro sertifikatlar ham bu borada muhim mezon bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion yondashuvlar tomosha binolari dizaynini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Endilikda bu inshootlar nafaqat sahnaviy spektakllar uchun, balki ko'p funksiyali, interaktiv, ekologik va inson markaziga yo'naltirilgan majmualar sifatida shakllanmoqda. O'zbekiston shaharsozligida ham bu tamoyillarni bosqichma-bosqich joriy etish milliy merosni zamonaviy talqin bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston teatr san'atini rivojlantirish to'g'risida” 1998-yil 26-martdagi PF-1980-son farmoni;
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Наракатлар стратегияси тўғ'рисидати Фармони.
3. Sultanova M. F. The Significance of the Stylistic Solution of Tashkent Cultural and Educational Theater Buildings in Modern Design //Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress.
4. Fahriddinqizi S. M. Axrorbek Akromjono'g'li A. Oliy O'quv Yurtlarini Loyihalashda Qurilish Me'yoriy Qoidalari Va Loyihalash Tamoyillari //Ижтимоий Фанларда Инновация онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 117-123.
5. Sultanova M. F. et al. The effect of architectural design and its dimensions on human psychology //Natural Volatiles & Essential Oils. – 2021. – Т. 8. – №. 6. – С. 1601-1610.